

PHILOSOPHICAL SCIENCES

THE CATECHON PARADIGM AS AN INSTRUMENT OF THE ANTICHRIST

Kubarev V.V.

*doctor of history, professor,
Orthodox Russian Academy*

ПАРАДИГМА КАТЕХОНА КАК ОРУДИЕ АНТИХРИСТА

Кубарев В.В.

*доктор исторических наук, профессор,
Православная Русская Академия*

Abstract

In the article, the author examines the current state of the catechon paradigm and the practice of using the provisions of the concept in the political and public life of the Russian Federation. According to the author, the idea of the catechon in Russia was intercepted by the forces of evil and used as a screen to cover their deeds. Today, the catechon paradigm has become an instrument of the Antichrist and his adherents to gain world domination. The only resource for Lucifer's conquest of the world is sinful people whom he can attract under his banners. As successful as his deception and seduction will be, so strong and numerous will be the army of Satan.

Аннотация

В статье автором исследовано современное состояние парадигмы катехона и практика использования положений концепции в политической и общественной жизни Российской Федерации. По мнению автора, идею катехона в России перехватили силы зла и применили в качестве ширмы для прикрытия своих деяний. Сегодня парадигма катехона стала орудием Антихриста и его адептов для завоевания мирового господства. Единственным ресурсом по завоеванию мира Люцифером являются греховные люди, которых он может привлечь под свои знамена. Насколько успешными будут его обман и оболъщение, настолько сильной и многочисленной будет армия Сатаны.

Keywords: catechon, holding, Christianity, Orthodoxy, Jesus Christ, Antichrist, Lucifer, Apocalypse.

Ключевые слова: катехон, удерживающий, христианство, православие, Иисус Христос, Антихрист, Люцифер, Апокалипсис.

The basic material: Catechon or catechonic concept (from Greek. ὁ κατέχων – holding) is a theological and political science paradigm that has roots in Christian eschatology, it is a historical subject, as a rule, one or another state, having a mission to prevent the final triumph of evil in history and the coming of the Antichrist.

The concept of a catechon comes from the interpretation by theologians of just one phrase of the Apostle Paul [1]:

"For the mystery of iniquity is already at work, only [it will not be accomplished] until the one who holds now is taken from the midst."

Orthodox theologians consider three possible interpretations of the thesis:

1. John Chrysostom considered the Roman Empire to be a catechon, preventing the rampant evil and anarchy by the force of state law.

2. John Chrysostom also believed that the one who holds it is the Grace of the Holy Spirit, which will be taken away from people for the general bitterness and impoverishment of love.

3. Ephraim the Syrian and John of Damascus associated these words with the preaching of the gospel throughout the world, preceding the end of the world.

The concept of the catechon was brought back to life in the XX century by Russian monarchists after

their expulsion from Russia in 1917, who believed that the world was directly on the threshold of the reign of the Antichrist. Russian Orthodox Tsar Idea as a catechon, spread among part of the faithful and clergy of the Russian Orthodox Church (ROC) in the early 1990s. The concept of the catechon became the basis of the book *The Autocracy of the Spirit* [2], authored by Metropolitan John (Snychev) of St. Petersburg and Ladoga. Russian Orthodox Tsar or Russian state is called the detaining one. The idea was also widely developed by the right-wing and Nazi philosopher Alexander Dugin [3], who understands modern Russia as the Third Rome, Holy Russia and the "geopolitical ark".

In the West, the catechon paradigm was developed by the German political thinker Nazi Carl Schmitt (the book *The Nomos of the Earth* [4], the diary *Glossarium* [5]). He said: "I believe in the Catechon: this is the only possible way for me to understand Christian history and find meaning in it." "The catechon should be named after each epoch of the last 1948 years. This place has never been empty otherwise we wouldn't be present anymore."

The concept was also supported by Marxist Paolo Virno in the book *The Multitude: Between Innovation and Denial* [6]. At the same time, he believes that the catechon not only prevents the coming of the Antichrist, but also has a negative effect – it does not allow

the predestined redemption of sins. Virno says that the catechon should prevent both the war of all against all (*Bellum omnium contra omnes*) and the arrival of totalitarianism.

Below we will understand why the theory of the catechon was developed by the Nazis and Communists alone, as the genetic enemies of Christianity.

Let's move on to the analysis of facts. The phrase of the Apostle Paul is translated from Greek by different sources differently, there are dozens of variants. In the canonical texts of the Bible, this quote also does not coincide in various editions. A modern translation of the word catechon from 2 Thess. 2:7 sounds like "possessor". The dating of the writing of the epistle of the Apostle Paul refers to the time of his visit to Corinth in 51–52 (according to the official chronology). The Revelation of John the Theologian was written in the 81–96's, after the death of Paul (64 or 67). At the same time, there is not a word in the text of the Apocalypse about the "restrainer", so there is no direct connection between the thoughts of Paul and John. Accordingly, the concept of catechon can refer to spiritual aspects related to the Holy Spirit and the preaching of the Gospel. The interweaving of spiritual narratives into the plane of politics and public administration is an absurdity and heresy.

So, the first authors of the introduction of the catechon paradigm into politics were Russian monarchists. According to the author, they intuitively felt the prerequisites for the appearance of the Antichrist in the world through the efforts of Lucifer, languishing in the cage of Tartarus (Sayan and Altai). The collapse of European Empires and the execution of the Orthodox Tsar's family at the beginning of the XX century became triggers for the penetration of universal evil into the world. The conductors of the will of the Beast in Russia were various revolutionaries who provoked the extermination of the bearers of Orthodoxy and Islam through the destruction of faith, priests, mullahs, churches, mosques, monasteries and shrines. New moral ideals were introduced into society, according to which faith in God, faith in Satan or atheism were equalized. Let me remind you that Lucifer in his cage can only virtually influence people by pretending and deceit, provoking them to certain actions. As a result of this impact, tens of millions of people, carriers of faith in God and ancient culture, were destroyed in the former Russian Empire. A similar influence was exerted on the German people, who fell under the oppression of the Nazis. Lucifer arranged a human extermination contest between two dictators. Then the idea of the confrontation between the two systems became the favorite toy of the Beast, as a result of which the second half of the XX century was accompanied by wars and deaths of tens of millions of people all over the planet. The presence of collegial leadership in the USSR and in the West did not allow the Beast to take possession of one person, with the help of which a nuclear war could be unleashed with the total destruction of humanity. The principles of freedom, democracy, and separation of powers and protection of human rights have become natural obstacles to the embodiment of the will of the Beast.

Finally, in the 1990s the concept of the catechon acquired a new life and became the basis for the vision of the future of the ROC. On the wreckage of the USSR, the Russian Federation emerged, whose power was eventually seized by immigrants from the depths of the KGB / NKVD / CHEKA. The Kremlin and the Church began to support the theoretical development of the catechon paradigm. Adherents of the concept were given the opportunity to work for the state and receive money places, grants and television broadcast. Influential church hierarchs made a common place out of the paradigm, with which many clergy and parishioners of the Russian Orthodox Church already agreed.

Philosopher and fascist Alexander Dugin wrote many books and articles according to which Russia had to be perceived as the Third Rome, Holy Russia and the ark of salvation of human civilization. Patriots and rulers of Russia with vanity and pleasure were proud of the special role and status of Russia before other peoples.

However, in fact Dugin's theses are profoundly false and misleading to Russian patriots and decision-making groups. The fallacy of this theory will soon be exposed by reality. Sadly, the main victim of the catechon paradigm will be the Russian Federation, Russian citizens and Church leaders. Consider the false moments of Dugin's statements.

Russia in its present state can in no way be the Third Rome, since Rome has been the freest and most prosperous city on Earth for thousands of years. The presence of Emperors was not proof of the unfreedom of Roman citizens and institutions. After all, it was thanks to freedom and human rights that riches and the best representatives of various peoples flocked to Rome. In Rome, they gained new opportunities and status. The chaos of barbarism and savagery was curbed by laws and succession of power. Rome gave guarantees of free and long-term development to the state, the Church and people. The citizens of Rome were confident in a millennial period of peace and prosperity. The supreme power in Rome was held by the families of the direct descendants of God the Father on Earth. The genetic right to power was not disputed by anyone and was considered a divine given.

Thousands of families of descendants of the first Emperors of Rome, Byzantium and Princes of Ancient Russia have been preserved in modern Russia. These people carry the genes of God the Father, the Patriarchs of mankind, the majority of Saints, Equal-to-the-Apostles, Venerable, and Monomachos – the genes of Jesus Christ Chrysostom. The genus of Russ–Holy Russ is an ethnic Ugrians, Haplogroup N1c1, whose ancestors in the direct male line were the Olympic gods, Heraclides, Fabius, Flavius, Russ and Rurikovich. Representatives of the Russ Kin are holy by birth and bear this sanctity for many millennia. Frescoes, mosaics and icons of the ancient Churches of Russia, which depict the Princes of Russ with halos around their heads, speak about this grace. To declare a self-styled group of people and churchmen to be Holy Russia without the primacy and participation of the true Rurikovichs in it is a substitution of concepts.

On the contrary, churchmen and adherents of the Russian Orthodox Church support the fundamentally false thesis of a disciple of the Apostle Paul named Timothy, who wrote down the Masonic idea of universal equality of Christians [7], synodal translation:

"Where there is neither Ellen, nor Jew, nor circumcision, nor uncircumcision, Barbarian, Scythian, slave, free, but everything and in everything — Christ"

Of course, Christ is in all [believers], regardless of their origin, race, education, virtues or wealth. The falsity of this thesis is that theologians believed that in the future all the people of the planet will be Christians, omitting the clarification that Christ will be in all people who believe in him, and not in pagans, shamanists, atheists, Jews, Muslims, Buddhists, etc. Billions of people on Earth are not Christians, but believe in God either higher powers, or they don't believe in anyone.

Consequently, the fantasies of the disciple of the Apostle Paul the Timothy are essentially Masonic and communist nonsense. No wonder there is a saying in Russia "God is not Timothka, he sees a little." The declared universal brotherhood violates the hierarchy of the world and plays into the hands of Lucifer, bringing the Apocalypse closer.

It is heresy and absurdity to equate the innate givenness of the Kind of Russ – the Holy Russ with the opportunity acquired by faith to be in Christ by other people. Neglect and disrespect for the Saints violates one of the commandments of God – honor your father and mother. For example, in Islam the descendants of the Prophet Muhammad's relatives, Sayyids and Quraysh, enjoy the unyielding authority and respect of society. On the contrary, the ROC and Orthodox Churches around the world have been trying for many centuries to legitimize their rights to the spiritual power and property of the ancient Church founded by the Holy Russians by falsely denying the will of God and the innate givenness of the direct descendants of God the Father and God the Son.

The transformation of modern Russia into a geopolitical ark also has no grounds. In Russia, thanks to the efforts of immigrants from the KGB/NKVD/CHEKA, a completely totalitarian, autocratic state was built, which destroyed human rights and freedoms, the changeability of power, the separation of powers, the spiritual independence of people and the media. One of the qualities of the catechon state should be to prevent the war of all against all and to avoid the arrival of totalitarianism. On the contrary, Putin's Russia has put forward insane and savage ultimatums to the entire civilized world, and also unleashed a special military operation (SMO) on the lands of fraternal Orthodox Ukraine. The authorities and the media impose on the population the idea that Russia is not fighting with Ukraine, but is at war with the entire Western world and NATO. The ROC actively supports the militaristic aspirations of the Kremlin authorities, instead of preserving the peace and well-being of the flock and humanity. Russia has become a geopolitical source of problems and lawlessness, and not an ark of peace and stability and the retention of the faith of Christ. On February 24, 2022 the Second Seal of the

Apocalypse was broken by the President of the Russian Federation and the Horseman War was released [8].

As a concession to Christian and Muslim foundations and a cover for totalitarianism, the Kremlin authorities adopted a number of draconian laws against the LGBT community, declaring the latter almost Satanists, like the entire Orthodox people of Ukraine.

Let's ask ourselves: Who benefits from the catechon concept?

The author believes that the expectations of the emigrant monarchists for the transformation of Russia into a catechon of Orthodoxy were not justified. The creation of a democratic state of the Russian Federation in the 1990s had prerequisites for the implementation of the idea of the monarchists. But in a short period of time before the beginning of 2000, the moment was lost and the adherents of Lucifer and universal evil gained power in Russia. Hidden Satanists began to use the concept of the catechon as a cover for dark deeds to gain world power, imitating their good intentions and false loyalty to Orthodoxy.

Let's note the key moment of our reality. In the Revelation of John the Theologian and other apocalyptic writings of theologians, it is assumed that Lucifer's army will consist of hellish monsters that hate people and life on Earth, which cannot be confused. This thesis was shattered by reality. On the side of Lucifer, not a few Satanists, who are ordinary freaks, will fight. Satanists will be ordinary people who have lost their humanity, with a clouded and altered consciousness under the influence of lies and pretense of Lucifer's assistants. Among the army of Satan, there will be Christians, Muslims and atheists who explain their actions by showing patriotism and fulfilling their duty to the fatherland, and not by the machinations of the Beast.

Now imagine the position of Lucifer, locked in a cage for thousands of years. He has no physical contact with the outside world and is unable to create an army for himself, such as the army of Sauron's Orcs. Therefore, he must choose a country with a large army and military reserves, as well as nuclear weapons, in order to be able to burn down the entire earthly civilization. Only a few candidates are suitable for these purposes: the USA, Great Britain, France, China, India, Pakistan and Russia. Western countries are dropping out of the list of contenders, as there is a developed democracy, a changeability of power and a population believing in Christ. The Republic of China with a collegial and atheistic leadership and people is also not suitable for Satan's plans. India and Pakistan are very difficult to imagine as Lucifer's tools due to the lack of necessary historical, religious and cultural traditions and weapons stocks. The optimal solution for the Beast is Russia through the transformation of the population from the stronghold of Orthodoxy into its uncomplaining adherents. Historically Russia has undergone lengthy training to carry out the Lucifer mission. For a hundred years of participation in world wars and civil conflicts, the country has been accumulating military equipment and ammunition, and also managed to steal nuclear secrets and acquire its own nuclear missile weapons.

In addition, biblical texts predict that the army of darkness will be reborn in Tartarus, a word shyly translated by Orthodox theologians as "the Abyss". Geographically and mentally, Tartarus is the territory of the Great Tartarus or Tartary, the central part of which is the area between the Sayans and Altai (the sources of the Yenisei River). It is not for nothing that genetically Slavic peoples (self-name Sayans/Slavyans, Haplogroup R1a1) originate from the Minusinsk Hollow, from where they spread across Eurasia, becoming the second ethnic group in number after the Chinese (Han). Legally the ancestral home of the Slavs/Sayan and the abode of Satan the Tuva became part of the RSFSR only in 1944.

Today we are witnessing two counter movements – Lucifer seeks to take over Russia, but the Russian elite also longs to find a spiritual patron capable of giving geopolitical domination to the Kremlin. Unfortunately, the both loneliness has found each other.

The Beast, by pretense, seduction, mammon, lies and deceit, lures adepts with power into its networks. To do this, he chose one person, they say, who accidentally became President of the Russia on the night from 1999 to 2000, clearly following the predictions of the ancients. Then he managed to corrupt the President's soul by changing his consciousness and sublimating his personality. The first person ensured the seduction of closest friends and associates by endowing the latter with money places and businesses and the flourishing of corruption. As a result, all those close to them received fabulous wealth at their disposal, while realizing that they were obliged to share their assets with their benefactor. Lucifer understands that Russia was an Orthodox country and part of the population and the elite believe in God and Jesus Christ, and part in Allah. It is necessary to play along with believers in their aspirations, so that they can then be used in their dark deeds. The concept of the catechon, supposedly protecting against the appearance of the Antichrist, perfectly suited for this. In addition, in fact, the catechon is created to delay the onset of the apocalypse, which violates the will of God. Everything that violates the will of the Creator serves the interests of his antipode, Lucifer. As a cherry on the cake, believers received laws prohibiting propaganda of the LGBT community, and ordinary sinners were identified with Satanists, which they are not.

Part of the project was the legislature, which continuously adopts crazy laws. The Duma and the Council of Federations are assemblies of mortal sinners (thieves, corrupt officials, murderers, pagans, atheists, perjurers, proud, money-grubbers, adulterers, etc.). The ROC has also become part of the state power, seduced by wealth and other people's property. A black monk on a vow of non-acquisition at the head of the ROC is a dollar billionaire who earned gold and diamonds on excise goods - alcohol and cigarettes. The Church and the Presidential Administration, with good intentions, have become adherents of the concept of the catechon, meaning in the President an Orthodox monarch who stood up for the protection and retention of traditional values and the faith of Christ. As we have already noted, a true Orthodox tsar, who can only be born from

the family of Russ – Rurikovich – Flavians (ethnic Ugrians, Haplogroup N1c1), must ensure the protection of human rights and freedoms, the flourishing and well-being of the economy and the people, prevent a war of all against all and avoid totalitarianism. The false ruler and his mentor Lucifer can only create an imitation of the catechon concept, ensuring the complete degradation of the country by killing and imprisoning oppositionists and their enemies.

Historical and world experience has proved that the cook or her son cannot rule the state, but only destroy and ruin it. The ruler collects, multiplies and serves life from God, and the adept of Satan destroys everything, kills and makes friends with death.

Nevertheless, the mainstay of the state system in Russia – people from the FSB / KGB / NKVD/ CHEKA in the recent past began to look for mystical allies and found them in dubious shamanic rituals and apocalyptic scenarios of the development of earthly civilization. Lucifer, whose name translates as "light bearer", appeared in his radiant glory to the President and his entourage, assuring them of divine support for their actions and thoughts. Narrow-minded people, atheists or shamanists by nature, easily fell into the net of Satan, mistaking him for God. Recently, former Russian President Dmitry Medvedev confirmed these concerns, saying that the Kremlin government hears God's instructions with its heart and follows his will. He was unaware that only a few Prophets and Patriarchs had communicated with the Almighty God in the past. Lucifer, out of the kindness of his soul, setting the task of destroying the earthly civilization, promised his adherents from the Kremlin that all their aspirations and dreams would come true, one should only wish them and publicly declare them. At the end of 2021, the President of the Russian Federation and the staff of the Ministry of Foreign Affairs demanded that NATO and the United States admit their defeat and shamefully submit to the Russian authorities, "get packed" and return to the borders of the Soviet era. They also called for recognizing the Kremlin's right to self-rule in all territories belonging to the Russian Empire in the past.

The author believes that groups of FSB/KGB officers and some priests have been preparing for the coming of the apocalypse for a long time in order to realize their dream of seizing power on the planet and gaining geopolitical dominance with small means and efforts. There are two scenarios for the preparation of this turmoil. In the first, the adherents of the conspiracy believe in God and wish to use the predicted events to their advantage, using the power and capabilities of the imprisoned Lucifer. According to the second scenario, they do not believe in anything, but they are playing a game on the approach of the apocalypse in order to use the beliefs of Christians and Muslims for their own selfish purposes. In any case, for the last ten years, the President of the Russian Federation has been almost officially traveling to the Altai and Sayans, where he participates in shamanic rituals and black magic sessions. This information became public. The essence of rituals is the penetration of the spirit of the divine being into the consciousness and soul of the first person. As a result, we can observe syndromes of altered reason and

inadequate behavior of the country's leader through his words and deeds. The lack of minimal logic and rational thinking have become commonplace. On the contrary, before these events, we saw in the President a pragmatic and business-like politician.

The change in human consciousness under the influence of Lucifer leads to the capture of the bearer's personality by the Beast. On the other hand, the leader of a country with a personality transformed by a Beast acquires unprecedented opportunities – luck, charisma, invincibility, power over people and control over the riches of the planet.

Theoretically, these abilities are described in the Revelation of John the Theologian [9]:

“4 And they worshiped the Beast, saying, Who is like this Beast? and who can fight him? 5 and he was given a mouth that spoke proudly and blasphemously, and authority was given to him to act for forty-two months... 8 and all who live on earth will worship him...15 and it was given to him to put the spirit into the image of the Beast, so that the image of the Beast would both speak and act so that anyone who would not worship the image would be killed the Beast”

To implement the project of seizing world power through the use of the power of Lucifer, it was necessary to clean up the entire political space in the country, close and eliminate independent media, the opposition and prominent leaders of public opinion. Through pretense, seduction, lies and deception, the population began to be subjected to pressure on the minds and psyche through propaganda. We have learned to use patriotism, nationalism, patriarchy and the imperial spirit of the Russian people as instruments of influence. The victims of propaganda received an upside-down picture of the world around them - white became black for them, and evil became good.

As a result, the Antichrist settled at the top of the pyramid of power in the Kremlin. He wants to prolong his stay on Earth longer than he is destined from God. To do this, he donned the toga of the catechon and "prevents" his own appearance. The population of the country sees his reflection in a crooked mirror as an Orthodox Tsar, defender of the faith and fatherland, keeping Russia from universal evil. They see themselves as warriors of light, defending the ideals of goodness and justice. To fulfill their mission, they are ready to endure poverty, humiliation, deprivation, theft and revelry of the elite, to fight with brothers and sisters and to confront the Christian and civilized world in a deadly battle. No words and arguments can pull people out of the clutches of evil and false phantasmagoria. The interpenetration of spiritual and propagandistic influence of Lucifer and the elites form Satanists from Christians, Muslims and atheists of Russia, releasing all the worst, sinful and immoral qualities in people.

The comforting conclusion is that Lucifer has no other resource than human sinners, whom he can attract under his banners. As successful as his seduction and deception will be, so the army of Satan will become strong. No replenishment from hellish demons and monsters is expected, they simply do not exist.

However, the prospects for the near future of civilization seem gloomy. Satan, the master of deception

and pretense, has so far fallen into the trap of his insidiousness, because the Russian army and people turned out to be not so powerful and invincible. A lie begets a lie, so you can't expect quick success in dominating evil. The probable defeat in Ukraine in conventional battles will cause the need for a long period of restoration of the combat potential of the Russian army and navy, the accumulation of weapons and equipment, the militarization of the economy and society. There is no doubt about the strengthening of the fooling of the people and the formation of a single, cohesive mass of Lucifer's adherents from it and the strengthening of the power of his assistant in the Kremlin. The personality of the Beast's receptacle can change, because people are not eternal and are subject to disease and death. The author does not see any real prerequisites for changing the political and spiritual vector of Russia's slide into darkness and degradation. Until the whole cup of sorrow and suffering is drunk, the Kingdom of Christ and prosperity will not be established in the world for another thousand years.

Pr. Dr. Valeriy Viktorovich Kubarev. 05–17.12.2022.

The full text of clause under the link: <http://www.kubarev.ru/en/content/516.htm>

Основной материал: Катехон или катехоническая концепция (от греч. *ὁ κατέχων* – «удерживающий») – богословская и политологическая парадигма, имеющая корни в христианской эсхатологии, это исторический субъект, как правило, то или иное государство, имеющий миссию препятствовать окончательному торжеству зла в истории и приходу Антихриста.

Понятие катехона происходит от толкования богословами всего лишь одной фразы апостола Павла [1]:

«Ибо тайна беззакония уже в действии, только [не совершится] до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь»

Православные богословы рассматривают три варианта толкования тезиса:

1. Иоанн Златоуст считал катехоном Римскую империю, препятствующую разгулу зла и анархии силой государственного закона.

2. Иоанн Златоуст также полагал, что удерживающий это Благодать Святого Духа, которая будет отнята у людей за всеобщее озлобление и оскудение любви.

3. Ефрем Сирин и Иоанн Дамаскин связывали эти слова с проповедью Евангелия по всему миру, предшествующей концу света.

Концепция катехона была возвращена к жизни в XX веке русскими монархистами после изгнания из России в 1917 году, полагавшими, что мир непосредственно находится в преддверии воцарения Антихриста. Идея о русском православном царе, как катехоне, распространилась и среди части верующих и духовенства Русской Православной Церкви (РПЦ) в начале 1990-х годов. Концепция катехона стала основой книги «Самодержавие духа» [2], за авторством митрополита Санкт-Петербур-

ского и Ладожского Иоанна (Снычёва). Удерживающим назван русский православный царь или Русская держава. Идею также широко развивал правый философ Александр Дугин [3], понимающий современную Россию как Третий Рим, Святую Русь и «геополитический ковчег».

На Западе парадигму катехона разрабатывал немецкий политический мыслитель нацист Карл Шмидт (книга «Номос Земли» [4], дневник «Глоссариум» [5]). Он говорил: «Я верю в Катехон: это для меня единственный возможный способ понять христианскую историю и найти в ней смысл». «Катехон должен быть назван в честь каждой эпохи последних 1948 лет. Это место никогда не было пустым, иначе мы бы больше не присутствовали».

Концепцию поддержал также марксист Паоло Вирно в книге «Множество: между инновацией и отрицанием» [6]. При этом он считает, что катехон не только предотвращает приход Антихриста, но и несет отрицательный эффект – не допускает предначертанного искупления грехов. Вирно говорит, что катехон должен препятствовать как войне всех против всех (*Bellum omnium contra omnes*), так и приходу тоталитаризма. Ниже мы поймем, почему теорию катехона разрабатывали одни нацисты и коммунисты, как генетические враги христианства.

Перейдем к анализу фактов. Фраза апостола Павла переводится с греческого языка различными источниками неодинаково, существуют десятки вариантов. В канонических текстах Библии эта цитата также не совпадает в различных изданиях. Современный перевод слова катехон из 2Фес. 2:7 звучит как «обладатель». Датировка написания послания апостола Павла относится ко времени его посещения Коринфа в 51–52 годах (согласно официальной хронологии). Откровение Иоанна Богослова написано в 81–96-х годах, уже после смерти Павла (64 или 67 год). При этом в тексте Апокалипсиса нет ни слова об «удерживающем», поэтому прямой связи между мыслями Павла и Иоанна нет. Соответственно понятие катехон может относиться к духовным аспектам, связанным со Святым Духом и проповедью Евангелия. Вплетение духовных нарративов в плоскость политики и государственного управления есть нелепость и ересь.

Итак, первыми авторами внедрения парадигмы катехона в политику стали российские монархисты. По мнению автора, они интуитивно почувствовали предпосылки появления Антихриста в мире усилиями Люцифера, томящегося в клетке Тартара (Саян и Алтая). Крушение европейских империй и казнь семьи православного царя в начале XX века стали триггерами проникновения в мир вселенского зла. Проводниками воли Зверя в России стали разномастные революционеры, спровоцировавшие истребление носителей православия и ислама через уничтожение веры, священников, мулл, церквей, мечетей, монастырей и святынь. В общество были привнесены новые нравственные идеалы, согласно которым уравнивались вера в Бога, вера в Сатану или атеизм. Напомню, что Люцифер в своей клетке может лишь притворством и обманом виртуально влиять на людей, провоцируя их на определенные

поступки. В результате этого воздействия в бывшей Российской империи были уничтожены десятки миллионов людей, носителей веры в Бога и древней культуры. Аналогичное влияние проистекало на германский народ, попавший под гнет нацистов. Люцифер устроил соревнование по истреблению людей между двумя диктаторами. Затем любимой игрушкой Зверя стала идея о противоборстве двух систем, в результате которой вторая половина XX века сопровождалась войнами и смертями десятков миллионов людей по всей планете. Наличие коллегиального руководства в СССР и на Западе не позволило Зверю завладеть одной личностью, с помощью которой могла быть развязана ядерная война с тотальным уничтожением человечества. Принципы свободы, демократии, разделения властей и защиты прав человека стали естественными препятствиями для воплощения воли Зверя.

Наконец в 1990-е годы концепция катехона приобрела новую жизнь и стала основой видения будущего РПЦ. На обломках СССР возникла Российская Федерация, власть в которой со временем захватили выходцы из недр КГБ/НКВД/ЧК. Кремль и церковь начали поддерживать теоретические разработки парадигмы катехона. Адепты концепции получили возможность работать на государство и получать денежные места, гранты и телевизионный эфир. Влиятельные церковные иерархи сделали из парадигмы общее место, с которой были согласны уже многие священнослужители и прихожане РПЦ.

Философ и фашист Александр Дугин написал множество книг и статей, согласно которым Россию необходимо было воспринимать как Третий Рим, Святую Русь и ковчег спасения человеческой цивилизации. Патриоты и властители России с тщеславием и удовольствием гордились пред другими народами особой ролью и статусом России.

Однако на самом деле тезисы Дугина являются глубоко ложными и вводящими в заблуждение российских патриотов и группы принятия решений. Ошибочность данной теории в скором времени будет изобличена действительностью. Печально, но главной жертвой парадигмы катехона станут Российская Федерация, российские граждане и церковные деятели. Рассмотрим ложные моменты утверждений Дугина.

Россия в современном состоянии никоим образом не может быть Третьим Римом, так как Рим тысячелетиями являлся самым свободным и процветающим городом Земли. Наличие императоров не было доказательством несвободы римских граждан и институтов. Ведь именно благодаря свободе и правам человека в Рим стекались богатства и лучшие представители различных народов. В Риме они обретали новые возможности и статус. Хаос варварства и дикости обуздывался законами и ответственностью власти. Рим давал гарантии свободного и долговременного развития государству, церкви и людям. Граждане Рима были уверены в тысячелетнем периоде спокойствия и благоденствия. Верховная власть в Риме удерживалась семь-

ями прямых потомков Бога Отца на Земле. Генетическое право на власть никем не оспаривалось и считалось божественной данностью.

В современной России сохранились тысячи семей потомков первых императоров Рима, Византии и князей Древней Руси. Эти люди несут в себе гены Бога Отца, Патриархов человечества, большинства Святых, Равноапостольных, Преподобных, а Мономахичи – гены Иисуса Христа Златоуста. Род Руси – Святорусов является этническими уграми, гаплогруппа N1c1, предками которых по прямой мужской линии были олимпийские боги, Гераклиды, Фабии, Флави, Русь и Рюриковичи. Представители Рода Руси святы по рождению и несут эту святость многие тысячелетия. Об этой благодати говорят фрески, мозаики и иконы древних церквей Руси, на которых изображены князья Руси с нимбами вокруг голов. Объявлять самозваную группу людей и церковников Святой Русью без главенства и участия в ней истинных Святорусов – Рюриковичей есть подмена понятий.

Напротив, церковники и адепты РПЦ поддерживают в корне ложный тезис ученика апостола Павла по имени Тимофей, записавшего масонскую идею о всеобщем равенстве христиан [7], синодальный перевод:

«Где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но всё и во всем — Христос»

Безусловно, Христос во всех [верующих], вне зависимости от их происхождения, расы, образования, добродетелей или богатства. Ложность этого тезиса в том, что богословы полагали, что в будущем все люди планеты будут христианами, опуская уточнение, что Христос будет во всех верующих в него людях, а не в язычниках, шаманистах, атеистах, иудеях, мусульманах, буддистах и т.д. Миллиарды людей на Земле не являются христианами, но веруют в Бога или высшие силы, либо не верят ни в кого.

Следовательно, фантазии ученика апостола Павла Тимофея, являются по сути масонским и коммунистическим бредом. Недаром на Руси существует поговорка «Бог не Тимошка, видит немножко». Декларируемое всеобщее братство нарушает иерархию мира и играет на руку Люциферу, приближая Апокалипсис.

Уравнивать врожденную данность Рода Руси – Святорусов с приобретенной по вере возможностью быть во Христе остальными людьми – ересь и нелепость. Пренебрежение и неуважение к Святорусам нарушает одну из заповедей Бога – почитай отца и мать свою. Для примера, в исламе потомки родственников Пророка Мухаммеда сеиды и курайшиты пользуются непреклонным авторитетом и уважением общества. Напротив, РПЦ и православные церкви во всем мире многие века пытаются узаконить свои права на духовную власть и имущество древней церкви, основанной Святорусами, путем ложного отрицания воли Бога и врожденной данности прямых потомков Бога Отца и Бога Сына.

Превращение современной России в геополитический ковчег также не имеет под собой оснований. В России усилиями выходцев из КГБ/НКВД/ЧК построено полностью тоталитарное, автократическое государство, уничтожившее права и свободы человека, сменяемость власти, разделение властей, духовную независимость людей и СМИ. Одним из качеств государства – катехона должно быть предотвращение войны всех против всех и избежание прихода тоталитаризма. Напротив, путинская Россия выдвинула невменяемые и дикие ультиматумы всему цивилизованному миру, а также развязала специальную военную операцию (СВО) на землях братской православной Украины. Власть и СМИ навязывают населению идею, что Россия сражается не с Украиной, но воюет со всем западным миром и НАТО. РПЦ активно поддерживает милитаристские устремления кремлевской власти, вместо сохранения мира и благополучия паствы и человечества. Россия превратилась в геополитический источник проблем и беззакония, а не в ковчег мира и стабильности и удержания веры христовой. 24 февраля 2022 года Президентом РФ была сломлена вторая печать Апокалипсиса и освобожден Всадник Война [8].

В качестве уступки христианским и мусульманским устоям и прикрытия тоталитаризма, кремлевская власть приняла ряд драконовских законов против ЛГБТ сообщества, объявив последних чуть ли не сатанистами, как и весь православный народ Украины.

Зададимся вопросом: Кому выгодна концепция катехона?

Автор полагает, что ожидания монархистов – эмигрантов по превращению России в катехон православия не оправдались. Создание демократического государства Российская Федерация в 1990-х годах имело предпосылки для осуществления задумки монархистов. Но за короткий промежуток времени до начала 2000 года момент был упущен и власть в России получили адепты Люцифера и вселенского зла. Скрытые сатанисты начали использовать концепцию катехона в качестве прикрытия темных дел по завоеванию мировой власти, имитируя свои благие намерения и ложную верность православию.

Отметим ключевой момент нашей действительности. В Откровение Иоанна Богослова и других апокалиптических сочинениях богословов предполагается, что армия Люцифера будет состоять из адских чудовищ, ненавидящих людей и жизнь на Земле, перепутать которых невозможно. Этот тезис был разбит реальностью. На стороне Люцифера станут воевать отнюдь не малочисленные сатанисты, которые есть обычные фрики. Сатанистами окажутся обычные люди, потерявшие человечность, с затуманенным и измененным сознанием под воздействием лжи и притворства посадников Люцифера. Среди армии Сатаны найдутся христиане, мусульмане и атеисты, объясняющие свои действия проявлением патриотизма и выполнением долга перед отечеством, а не проiscaми Зверя.

Теперь представим себе положение Люцифера, запертого тысячелетиями в клетке. Он не имеет физических контактов с окружающим миром и не в состоянии создать себе армию, типа армии орков Саурана. Поэтому он должен выбрать страну, обладающую многочисленной армией и военными запасами, а также ядерным оружием, чтобы иметь возможность спалить всю земную цивилизацию. Для этих целей подходят всего несколько кандидатов: США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан и Россия. Западные страны выпадают из списка претендентов, так как там существует развитая демократия, сменяемость власти и верующее во Христа население. Республика Китай с коллегиальным и атеистическим руководством и народом также не подходит для планов Сатаны. Индию и Пакистан весьма сложно представить в виде орудия Люцифера по причине отсутствия необходимых исторических, религиозных и культурных традиций и запасов оружия. Оптимальным решением для Зверя является Россия через трансформацию населения из оплота православия в своих безропотных адептов. Исторически Россия прошла длительную подготовку для осуществления миссии Люцифера. За сто лет участия в мировых войнах и гражданских конфликтах страна занималась накоплением военного снаряжения и боеприпасов, а также сумела украсть ядерные секреты и обрести собственное ракетно-ядерное оружие.

Кроме того, в библейских текстах предсказано, что армия тьмы возродится в Тартаре, слове, стыдливо переводимым православными богословами как «бездна». Географически и ментально Тартар это территория Великого Тартара или Татари, центральной частью которого является область между Саянами и Алтаем (истоки Енисея). Недаром генетически славянские народы (самоназвание саяне/славяне, гаплогруппа R1a1) происходят из Минусинской впадины, откуда распространились по Евразии, став вторым этносом по численности после китайцев (хань). Юридически прародина славян/саян и обитель Сатаны Тува вошла в состав РСФСР лишь в 1944 году.

Сегодня мы наблюдаем два встречных движения – Люцифер стремится овладеть Россией, но и российская элита страстно желает обрести духовного покровителя, способного дать геополитическое господство Кремлю. К несчастью, два одиночества нашли друг друга.

Зверь притворством, соблазном, мамоной, ложью и обманом заманивает в свои сети адептов, облеченных властью. Для этого он выбрал одного человека, дескать, случайно ставшим Президентом России в ночь с 1999 года на 2000 год, явно следуя предсказаниям древних. Затем сумел развратить душу Президента, изменив сознание и сублимировав личность. Первое лицо обеспечило соблазнение ближайших друзей и соратников путем надления последних денежными местами и бизнесами и расцветом коррупции. В итоге все приближенные получили в свое распоряжение баснословные богатства, при этом осознавая, что обязаны делиться своими активами со своим благодетелем. Люцифер

понимает, что Россия была православной страной и часть населения и элиты верят в Бога и Иисуса Христа, а часть в Аллаха. Необходимо подыграть верующим в их устремлениях, чтобы затем использовать в своих темных делах. Для этого прекрасно подошла концепция катехона, якобы защищающая от появления Антихриста. Кроме того, фактически катехон создается для оттягивания наступления апокалипсиса, что нарушает волю Бога. Всё, что нарушает волю Творца, служит интересам его антипода – Люцифера. В качестве вишенки на торте верующие получили законы о запрещении пропаганды ЛГБТ сообщества, причем обычные грешники были отождествлены с сатанистами, коими они не являются.

Частью проекта стала законодательная власть, которая непрерывно принимает безумные законы. Дума и Совет Федераций являются собраниями смертных грешников (ворами, коррупционерами, убийцами, язычниками, атеистами, клятвоступниками, гордецами, стяжателями, прелюбодеями и т.д.). РПЦ также стала частью государственной власти, прельщенная богатством и чужой собственностью. Черный монах по обету не стяжания во главе РПЦ является долларовым миллиардером, заработавшим золото и алмазы на акцизных товарах – алкоголе и сигаретах. Церковь и Администрация Президента с благими намерениями стали приверженцами концепции катехона, подразумевая в Президенте православного монарха, ставшего на защиту и удержание традиционных ценностей и веры христовой. Как мы уже отмечали, истинный православный царь, коим можно быть только по рождению из рода Руси – Рюриковичей – Флавиев (этнических угров, гаплогруппа N1c1), должен обеспечить защиту прав и свобод человека, расцвет и благополучие экономики и народа, предотвратить войну всех против всех и избежать тоталитаризма. Ложный правитель и его наставник Люцифер могут лишь создать имитацию концепции катехона, обеспечив полную деградацию страны, убивая и сажая в тюрьму оппозиционеров и своих недругов.

Исторический и мировой опыт доказали, что кухарка или её сын, не могут править государством, но только развалить и уничтожить оное. Правитель от Бога собирает, умножает и служит жизни, а адепт Сатаны всё разрушает, убивает и дружит со смертью.

Тем не менее, опора государственного строя в России – выходцы из ФСБ/КГБ/НКВД/ЧК в недалеком прошлом стали искать мистических союзников и нашли их в сомнительных шаманских обрядах и апокалиптических сценариях развития земной цивилизации. Люцифер, имя которого переводится как «несущий свет», явился в своей лучезарной красе Президенту и его окружению, заверив в божественной поддержке их действий и помыслов. Недалекие люди, атеисты или шаманисты по своей натуре, легко попали в сети Сатаны, приняв его за Бога. Недавно бывший Президент России Дмитрий Медведев подтвердил эти опасения, заявив, что кремлевская власть слышит указания Бога сердцем и следует его воле. Ему было невдомек, что с Богом

Вседержителем в прошлом общались всего несколько Пророков и Патриархов. Люцифер, по доброту своей душевный, ставя задачу уничтожения земной цивилизации, пообещал своим адептам из Кремля, что все их чаяния и мечты исполнятся, следует только их пожелать и публично декларировать. Президент РФ и сотрудники МИДа в конце 2021 года потребовали от НАТО и США признаться в своём поражении и позорно подчиниться власти России, «собрать манатки» и вернуться к границам советской эпохи. Они также призвали признать право Кремля на самоуправство на всех территориях, принадлежащих в прошлом Российской Империи.

Автор полагает, что группы офицеров ФСБ/КГБ и часть церковников давно готовились к приходу апокалипсиса, чтобы осуществить свою мечту по захвату власти на планете и получения геополитического господства малыми средствами и усилиями. Существуют два сценария подготовки этой смуты. В первом адепты заговора верят в Бога и желают использовать предсказанные события в своих интересах, используя власть и возможности заточенного Люцифера. По второму сценарию они не верят ни во что, но ведут игру по приближению апокалипсиса, дабы использовать верования христиан и мусульман в своих корыстных целях. В любом случае последние десять лет Президент РФ практически официально совершает путешествия на Алтай и Саяны, где участвует в шаманских обрядах и сеансах черной магии. Эта информация стала достоянием гласности. Суть ритуалов в проникновении духа божественного существа в сознание и душу первого лица. В результате мы можем наблюдать синдромы измененного рассудка и неадекватного поведения руководителя страны через его слова и дела. Отсутствие минимальной логики и рационального мышления стали общим местом. Напротив, до этих событий мы видели в Президенте прагматичного и делового политика.

Изменение сознания человека под воздействием Люцифера приводит к захвату Зверем личности носителя. С другой стороны, руководитель страны с трансформированной Зверем личностью приобретает небывалые возможности – удачливость, харизму, непобедимость, власть над людьми и контроль над богатствами планеты.

Теоретически эти способности описаны в Откровении Иоанна Богослова [9]:

«4 и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним? 5 и даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца... 8 и поклонятся ему все живущие на земле... 15 и дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя»

Для реализации проекта по захвату мировой власти посредством использования мощи Люцифера понадобилась зачистка всего политического пространства в стране, закрытие и ликвидация независимых СМИ, оппозиции и ярких лидер общественного мнения. Путем притворства, соблазнов,

лжи и обмана население стало подвергаться давлению на умы и психику через пропаганду. В качестве инструментов влияния научились использовать патриотизм, национализм, патриархальность и имперских дух российского народа. Жертвы пропаганды получили перевернутую с ног на голову картину окружающего мира – белое для них стало черным, а зло добром.

В итоге на вершине пирамиды власти в Кремле обосновался Антихрист. Он желает продлить своё пребывание на Земле долее, чем ему предназначено свыше. Для этого он облачился в тогу катехона и «предотвращает» собственное появление. Население страны видит его отражение в кривом зеркале как православного царя, защитника веры и отечества, удерживающего Россию от вселенского зла. Себя они зрят воинами света, защищающими идеалы добра и справедливости. Для выполнения своей миссии они готовы терпеть нищету, унижения, лишения, воровство и разгул элиты, воевать с братьями и сестрами и противостоять в смертельной схватке христианскому и цивилизованному миру. Никакими словами и аргументами невозможно вырвать людей из лап зла и ложной фантазмагии. Взаимопроникновение духовного и пропагандистского воздействия Люцифер и элиты формируют из христиан, мусульман и атеистов России – сатанистов, высвобождая в людях все самые плохие, греховные и аморальные качества.

Утешительный вывод состоит в том, что у Люцифера нет другого ресурса, кроме человеческих грешников, коих он может привлечь под свои знамена. Насколько успешными будут его оболечение и обман, настолько и станет сильна армия Сатаны. Никакого пополнения из адских демонов и чудовищ не ожидается, их попросту нет.

Однако перспективы ближайшего будущего цивилизации видятся мрачными. Мастер обмана и притворства Сатана пока угодил в ловушку своих коварств, т.к. российская армия и народ оказались не такими мощными и непобедимыми. Ложь порождает ложь, поэтому быстрых успехов по доминированию зла ожидать не приходится. Вероятное поражение в Украине в конвенциональных схватках вызовет необходимость длительного периода восстановления боевого потенциала российской армии и флота, накопления вооружений и техники, милитаризации экономики и общества. Нет сомнений в усилении оболванивания народа и формирования из него единой, сплоченной массы адептов Люцифера и укрепления власти его посадника в Кремле. Личность вместилища Зверя может меняться, т.к. люди не вечны и подвержены болезням и смерти. Автор не видит реальных предпосылок к изменению политического и духовного вектора сползания России во мрак и деградацию. Пока вся чаша горя и страданий не будет испита, в мире не установится царство Христово и благоденствие на очередную тысячу лет.

Профессор и доктор наук, Валерий Викторович Кубарев. 05–17.12.2022.

Полный текст статьи по ссылке: <http://www.kubarev.ru/ru/content/516.htm>

References

1. The Bible, 2 Thess. 2:7.
2. Metropolitan of St. Petersburg and Ladoga John (Snychev) "Autocracy of the Spirit",
3. Alexander Dugin, Logos, Catechon and etc.
4. Carl Schmitt, *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, 1950.
5. Carl Schmitt, *Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 1947–1951*, edited by Eberhard Freiherr von Medem, 1991 (posthum).
6. Paolo Virno, *Multitude: Between Innovation and Negation*. New York: Semiotext(e), 2008. ISBN 1584350504.
7. The Bible, Col. 3:11.
8. Kubarev V.V., Five questions to the ROC, Moscow, Article, January 24–27, 2022. Link: <http://www.kubarev.ru/en/content/511.htm>
9. The Bible, Rev. 13:4-15.

COMPLEX, MODEL, SYSTEM

Tokarev M.V.

PhD, Corporation AXIS Ltd.

Abstract

The article discusses artificial, natural systems and complexes. Natural systems cannot be such, because, by definition, a system is a set of elements and relationships between them. Unlike artificial systems, in natural systems it is often impossible to establish such sets. Scientists are forced to build models of natural systems and subject the models themselves to system analysis.

Keywords: General System Theory, Model, Complex, Natural System, Purposeful System.

There are dozens of definitions of the concept of "system". It was originally introduced about 110 years ago by the Russian philosopher A. A. Bogdanov (link), who defined "tectology", a general organizational science. In the 1930s, Bogdanov's ideas were developed by Ludwig von Bertalanffy (link). The most detailed analysis of existing definitions is given in the work of V. N. Sadovsky (link).

It is not necessary to repeat all the differences in systems terminology by different scholars. Our task is to present differences in the understanding of artifact systems from models of systems and complexes of loosely coupled elements.

The article by M. V. Tokarev (link) argues that a system should be understood only as artificial systems, since by any definition the elemental composition of the system and the relationship between the elements are known to the researcher. When analyzing natural systems, the researcher is forced to move from the real system to its model. In the textbook by A. M. Korikov (link) an original idea is given that the researcher is often based not on the properties of the system, but on the properties of the subject studying the system. It is this statement that is fundamental in the study of any natural systems.

So, for the time being, we exclude artificial systems from consideration, since they are created exactly the way a person expects to create them: elements, relationships, target function, the relationship of the system with the environment.

The composition of a natural system is seldom thoroughly known to the researcher. He does not know the full functionality of the elements of the system, which are almost always heterogeneous, their interrelations. Such systems do not have and cannot have goal function, since the goal is a subjective concept. For example, what is the goal of the lymphocyte, destroying

bacteria or dead cells? If we assume that he acts on the principle of nutrition, then what should he do when there are no bacteria? And why does it kill some bacteria that it cannot absorb with reactive oxygen species or nitric oxide. If his goal is to heal the body, then you have to assume that he has a nervous system or even a brain?

Researchers are forced each time to build a model in the context in which they are interested in this object. Take for example any "system" of a living organism. An animal's digestive system includes specific organs, from a biologist's point of view. But the more scientists study this system, the more they understand that it cannot be considered in isolation from the circulatory system, the nervous system, and even the motor system. The further the researcher goes into the relationship of these systems, the more he understands that the whole organism is a system and the study of individual organs is risky with an incomplete understanding of their functioning.

But as soon as the researcher enters the organismic level, he immediately encounters the environment of the organism, which significantly affects him. The learning process becomes infinite.

In this case, researchers build a model of the system, including essential elements, functions, and relationships in it. At the same time, the scientist is guided by his goals, which impose additional restrictions on the model. Any scientist understands that modeling always leads to loss of information about the object, simplification. The main modeling criteria in the case of a system analysis of natural objects should be the following:

1. The composition of the elements of the model system is formed from those that are essential for the researcher;